

**ПРЕПОДАВАНИЕ ОТВЕТВЛЕНИЙ ШАШМАКОМА НА УРОКАХ
ТРАДИЦИОННОГО ПЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.**

Старший преподаватель **Рамазанова Угилой Холмуродовна**
Бухарский Государственный Университет кафедры Музыкальное исполнение и
культуры oramazonova@gmail.com студент группы 12-1 вокал 20 **Эсанова Махлиё**
Джамилловна

АННОТАЦИЯ: Обучение молодого поколения, а точнее, привитие его мышлению произведений композиторов и народных песен, созданных на основе статусов, и народных песен на их основе, с каждым днем становится все более актуальным. Как отметил Президент, не зря говорили, что если мы хотим продвигать искусство и культуру, то, прежде всего, мы должны продвигать искусство классического статуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Низкий голос, высокий голос, пронзительный голос, учитель-ученик, традиция, статус, традиционное пение.

Обучение молодого поколения, подрастающих поколений, а точнее, внедрение их в их мышление, с каждым днем становится все более важным. Как отметил Президент, не зря говорили, что если мы хотим продвигать искусство и культуру, то, прежде всего, мы должны продвигать искусство классического статуса. ий узбекского национального пения, то они разделены на несколько категорий с учетом качества голоса певцов и способов использования голоса. Основные из них перечислены ниже.

1. «Палочный голос» (или звонкий голос);
2. «Сильный голос»;
3. «Панский голос»;

При пении необходимо учитывать, что окраска, звучность, сила, громкость, сладость голоса, возможности его использования и другие качества естественно изменчивы. В прошлом некоторые грамотные музыканты использовали ряд специальных терминов и фраз для описания голосов, отличия их друг от друга и их профессиональной оценки. И так, хотя многие конкретные понятия были словесными, они находились в постоянном научном и практическом использовании. Но в системе специального музыкального образования, введенной в нашей республике, практически не используется предыдущий опыт. Из приведенной выше информации можем сообщить, что в статусном образовании, особенно в статусе освоения и преподавания, к числу актуальных проблем относятся унаследованная от учителей система «мастер-ученик» и совместное использование современных технологий. В системе наставничества, основанной на наших национальных ценностях, возможно эффективно использовать инновационные технологии и использовать современные образовательные методы при подготовке молодых кадров и молодых специалистов.

Историко-теоретические эстетические вопросы макама всесторонне изучаются музыковедами с далекого прошлого и по сей день. В частности, в музыкальных трактатах средневековья приводятся аккорды и аккордовые структуры, характерные для восточной классической музыки, а также даны комментарии о построении звуковых линий и приемах, характерных для макамата и народной музыки. В начале и середине XIX века появился специальный письменный сборник стихов о Шашмакоме - байозы.

Они включают в себя тексты газелей к макамам, показывают порядок рядов песен, в которых исполняются названия макамов и ответвлений. Статусы Хорезма, записанные Камилем Хорезми и его сыном Мухаммадом Расулом с использованием линии танбура, также предоставляют ценную информацию о образцах Шашмакома XIX века.

В песнях Шашмакома, среди классиков узбекских и персидских поэтов Рудаки, Джами, Лутфий, Навои, Бабур, Физули, Хафиз, Амири, Надиры, Зебунисо, Огахи и других, встречаются романтически-лирические, философские, наситатумуз, религиозные газели, а также, участвуют фольклорные квартеты. Мы также должны изучить наши позиции в их изначальном виде, передать их следующему поколению, передать традициям учителей и учеников. Потому что статусы – это духовная собственность узбекского народа.

Список использованной литературы:

1. Взгляды восточных мыслителей на узбекскую народную музыку. У.Х. Рамазонова // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 3(5), 45-46
2. Rajabov T. I., Ibodov O. R. O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi // *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 139-145.
3. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan // *Проблемы педагогики*. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.
4. Kholmurodovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality // *Вестник науки и образования*. – 2020. – №. 21-2(99). – С. 115-118.
5. Рамазонова У.Х., Сайфуллаева О.М. Развитие чувств у детей // *Проблемы науки*. – 2021. – №. 1(60). – С. 49-51.
6. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni // *Science and Education*. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.
7. Raxmatova M. O., qizi Aslonova N. I. Today's Makom Traditions Spiritual Significance // *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 340-342.
8. Ramazonova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions // *European journal of innovation in nonformal education*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.
9. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУХ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.
10. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.
11. Рамазонова У.Х., Эсанова М.Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ КАНСАМБЛЕВ ОМУВЫСТУПЛЕНИЮ // *Наука, техника и образование*. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.
12. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.
13. Ramazonova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.
14. Features of Sound Recording in the Uzbek Singing Art
U H Ramazonova. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences* ISSN 2795 (546X), 58
15. XORAZM MAQOMLARINING TALABALARGA O'RGATISH USULLARI

SSaidaxmedov.BARQARORLIK VAYETAKCHITADQIQOTLARONLAYN ILMIIY JURNALI, 324-326

16. O' n ikki maqom tizimi va uning o' ziga xos xususiyatlari. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodikjurnal Maxsus son6(3),169-170

17. O' ZBEKMUMTOZ MUSIQASIDA SHASHMAQOMNING O' RNI VA AHAMIYATI O Farangiz.TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 92-95

18. Подготовка молодых певцов к ансамблевому выступлению У.Х.Рамазонова,М.Ж.Эсанова.Наука,техникаиобразование,88-91

19. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students U.H. Ramazonova, M. Muhamadova. Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (3), 318-321

20. Талабаларда маънавий-ахлоқий тушунчаларни шакллантириш, гуруҳ билан ишлаш ва уни бошқариш тамойиллари .Ў.Х. Рамазонова.Scientific progress 1 (5), 586-590

21. Samiyeva Mehriniso Azimovna, & G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich. (2023). THE BUKHARA PERFORMANCE STYLE IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MORAL QUALITIES OF TEENAGERS. Web of Scientist:Interneti

22. Мустафоев Б. И. ОСОБЕННОСТИ УРОКОВ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //Достижения науки и образования.

23. 2019. – №. 1. – С. 46-48.onal Scientific Research Journal, 4(04), 1067–1071

24. Мустафаев.Б.. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА

25. //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023 - Т. 34. – №. 34

26. .journal.buxdu.uz <https://buxdu.uz> Page 1 Международный научный журнал №2 (100), часть 2 «Научный импульс» сентябрь, 2022 361

27. Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. –Т. 23. – №. 23.

28. Камолов Ш. Х. Приёмы и методы преподавания музыки в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 602-607

29. Камолов Ш. Х., Бомуродов Ш. Ш. Педагогический характер студенческой молодежи и психологический подход //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 60- 62.

30. Равшан Р. Р. ЗАМОНАВИЙ БАЙРАМЛАР РЕЖИССУРАСИДА ХАЛҚ ИЖОДИ НАМУНАЛАРИ ТАЪСИРЧАН ВОСИТА СИФАТИДА //ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 117- 122.

31. Равшан Р. Р. ЗАМОНАВИЙ БАЙРАМЛАР РЕЖИССУРАСИДА ТАЪСИРЧАН ВОСИТАЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ //ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 136- 144.

32. Равшан Р. Р. ТЕАТР ТОМОШАЛАРИДА ТАЪСИРЧАН ВОСИТАЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ //ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 145-151.

33. Urinov S. K., Nematullayeva S. CULTURAL CENTERS ARE A PLACE OF KNOWLEDGE AND ENLIGHTENMENT //Theoretical aspects in the formation of pedagogical

sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 100-106.

34. Mo'Minmirzo Zokir O. G. L. et al. TEATR FAOLIYATIDA BOSHQARUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH USULLARI //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 57-62.

35. Xolmo'minov M. Z. O. L. et al. MADANIYAT MARKAZLARIDA TO'GARAKLARNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 3. – C. 102-107.

36. Ravshanovich H. H. O'QUVCHI YOSHLARDA IJRO MALAKALARINI O 'STIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK //" USA" INTERNATIONAL

37. SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. – 2023. – T. 8. – №. 1.

38. Ravshanovich H. H., Hakimovich X. J. ESTETIK TARBIYA BERISH JARAYONIDA O'ZBEK XALQINING MUSIQIY MEROSIDAN FAYDALANISH //World of Science. – 2023. – T. 6. – №. 6. – C. 73-74.

39. Ravshanovich H. H. MUSIQA DARSLARINI O'QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIKNING AHAMIYATI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – T. 6. – №. 6. – C. 11-14.

40. Абдуллаев К. Ф., Умурова М. Ё. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УРОКА ПЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2023. – T. 4.

41. №. 2. – C. 66-69.

42. Umurova M. Y. Educational Significance of Children's Folklore Songs

43. //AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 148-152.

44. Umurova M. Y. Formation of Patriotic Feeling in Youth Students through Folk Songs //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 99-103.

C M R T